

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and
Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq

Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

اللجنة العلمية - Science and Evaluation Board - Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
Prof. Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من احتمال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildiriye ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study of Cascade Solar Still.....1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.....10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test.....22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33 التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجًا
د. هندا بوحامد

53 واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلي

70 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22.....
الدكتور لعباس طارق

85 التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي.....
د. جيداء رجب صيام

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*	98
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test.....	114
Mastura A. Abdoalshafie Efhema	
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*	126
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli.....	142
Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman	
Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme	148
Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık	
Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie.....	163
Hakima Trimeche	
Consumption Habits of Adana's Local Delicacies and Their Relationship with Socio-Demographic Factors	181
Prof. Dr. Şinasi Akdemir	
Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin	
Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya	
Ö. Faruk Bostancı	
Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna	

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

The Effects of Online Shopping on Consumer Habits and Family Budget: A Case Study of Adana Province196

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya

Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği208

Şahika Yıldırım

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık
Özelliklerinin Belirlenmesi.....213

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

SJFT Skorları ile Elastik Kuvvet Özelliklerinin Takibiyle Judo Performansında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
.....219

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Mertcan Gülce

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Bartın Üniversitesi

Özet

Ragbi; el ile verilen pasın her zaman geriye atılmasının zorunlu olduğu, temasa dayalı bir takım sporudur. Ragbinin farklı oyun disiplinleri bulunur ancak ilk akla gelen Union (15' li) ragbidir. Her takımda bulunan 15 kişi, oval biçimdeki ragbi topunu el ve ayakla paslaşıp rakip kale çizgisine taşıyarak sayı yapmaya çalışır buna try adı verilir. 15'li ragbinin müsabaka süresi 80 dakikadır. Bu sürenin her evresinde oyuncular koşar ve sürekli çarpışma/mücadele halinde olurlar. Ragbi, oyun içerisinde birçok sakatlık riski de barındırır. Bu zorlu yapısı gereği oyuncularında bulunması gereken bazı fizyolojik özellikler vardır. Bunlar patlayıcı kuvvet, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılıktır. Bu çalışmanın amacı ragbi oyuncularında yaygın olarak değerlendirilen, performans devamlılığı için gerekli olan fizyolojik özelliklerin belirlenmesidir. Araştırmada, literatür taranarak ragbi sporcularının performans devamlılığını etkileyen fizyolojik özelliklerden patlayıcı kuvvet, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılık terimleri incelenmiştir. Sonuç olarak; bahsi geçen fizyolojik özelliklerin ragbinin vazgeçilmez parçaları olduğu ve oyunun sert doğası gereği bu özelliklerin her oyuncuda bulunması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ragbi, Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç, Aerobik Dayanıklılık.

Abstract

Rugby is a contact-based team sport in which a hand pass must always be thrown back. There are different disciplines of rugby but the first one that comes to mind is Union (15-a-side) rugby. The 15 players in each team pass an oval shaped rugby ball with their hands and feet to the opposite goal line in an attempt to score what is called a try. The competition duration of 15-a-side rugby is 80 minutes. During each phase of this time, players run and are in constant collision. Rugby carries many injury risks within the game. Due to its demanding nature, there are some physiological characteristics that players must have. These are

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

explosive strength, anaerobic power and aerobic endurance. The aim of this study is to determine the physiological characteristics that are commonly evaluated in rugby players and are necessary for performance continuity. In the study, the terms explosive power, anaerobic power and aerobic endurance, which are physiological characteristics affecting the performance continuity of rugby players, were examined by reviewing the literature. As a result, it was determined that these physiological characteristics are the indispensable whole of rugby and every player need to have them in due to the harsh nature of the game.

Keywords: Rugby, Explosive Strength, Anaerobic Power, Aerobic Endurance.

Giriş

Ragbi; 15 kişiden oluşan iki takımın geriye doğru pas, topla koşma ve ayakla vuruş yöntemlerini kullanarak, oval şekilli topu rakip takımın try çizgisi boyunca ilerletip sayı kazanmaya çalıştığı bir takım oyunudur. Savunma yapan takım, topa yeniden sahip olma amacıyla top taşıyıcısına müdahale ederek, hücum eden takımın ilerlemesini durdurmaya ya da yavaşlatmaya çalışır. Her takım 8 forvet 7 bek olmak üzere iki oyuncu grubuna ayrılır. Tipik olarak, forvetler daha iri ve güçlü bireyler olarak nitelendirilebilirler. Buna karşılık bekler, normalde daha düşük kütleli ve daha hızlı bireylerdir. Uzun koşular yapar ve savunma yapan takımların hattını yarıp geçerler (WR, 2025). Ragbi, en yüksek seviyelerde oynayabilmek için gereken fiziksel uygunluk seviyesi açısından en zorlu sporlardan biridir. Oyun yüksek seviyede hız, çeviklik, güç, kuvvet ve dayanıklılık gerektirir. Bu gereklilikler kombinasyonu spor arenasında nadirdir ve oyunu en iyi şekilde oynamak isteyenler için önemli bir zorluk teşkil eder (Pearson, 2001). Bu tarz çarpışma/mücadele sporlarında, sporcuların hazır hale gelmesi geleneksel olarak büyük bir kevvet ve güç antrenmanı bileşeni içerir. Bu nedenle, bu tip sporlarda; atletik performans için uygulanacak direnç antrenman programlarının etkili bir şekilde önceden planlanması, büyük ölçüde kuvvet ve güç niteliklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesine dayanır (Hansen vd., 2011). Kuvvet ve güç değerlendirmesi, belirli bir kuvvet kalitesinin atletik bir aktivite için önemini ölçer, kas fonksiyonundaki eksiklikleri tanımlar, antrenman müdahalelerini izler ve belirli bir atletik eforda bireysel yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur (Abernethy vd., 1995). Ragbi oyuncularının sahip olduğu atletik performans, rakibin herhangi bir hareketine verilen tepkiyi içerir ve genellikle performans rakibin hareketine yanıt olarak kas dizisini başlatmak için gereken tepki süresine ve aynı zamanda tepkinin güç ve kuvvet açısından kalitesine bağlıdır (Bompa ve Carrera, 2005; Docherty vd., 1988). Ortalama olarak bir oyuncu, üst düzey bir oyun sırasında 6-11 kilometre mesafe kat ederken, toplam mesafenin yaklaşık %80'i maksimum hızın %70-80'i civarında kat edilir ve kalan %20'lik kısım ise maksimal ve submaksimal hızlar arasında gerçekleşir. Oyunun büyük bölümünde, bir sonraki duraklamaya kadar geçen süre beş ila otuz saniye arasında değişir. Bu aerobik ve anaerobik taleplerle birlikte, mücadele sırasında; serbest atışlarda, Line-out (Çizgi dışı) ve Scrum (İtişip-kakışma, çarpışma) esnasında ortaya çıkan güç talepleri de vardır. Oyuncular oyun içinde başarılı olmak için bu taleplerle başa çıkabilecek kadar fit ve dayanıklı olmalıdırlar (Retief, 2024).

Metod

Bu çalışmada ragbi oyuncuları için vazgeçilmez olarak değerlendirilen fizyolojik özelliklerden patlayıcı kuvvet, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılığın gereklilikleri ilgili literatürden destek alınarak incelenmiştir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Patlayıcı Kuvvet

İnsanın patlayıcı kuvvet üretme becerisi, kuvveti sergileme zamanının sınırlı olduğu sprint, atlama ve yumruk atma, vb. spor aktiviteleri sırasında önemli hale gelmektedir (Aagaard vd., 2002; de Ruiter vd., 2004; Tillin vd., 2010). Yükselen kuvvet-zaman eğrisi boyunca belirli zaman noktalarında (veya kuvvet gelişim hızı) kuvvet olarak ölçülen patlayıcı kuvvet üretimi tipik olarak şöyle değerlendirilir: Tek eklemli egzersizler, çok eklemli egzersizlere göre daha fazla deneysel kontrol sağlar (Aagaard vd., 2002; Barry vd., 2005; de Ruiter vd., 2004; Gruber vd., 2007; Tillin ve ark., 2010) ve izometrik hareket kalıplarında, kas uzunluğu ve hızındaki değişikliklerin kuvveti etkilemesi nedeni ile patlayıcı kuvvet üretiminin ölçümünde karışıklıklar olabilir (Tillin vd., 2012). Bunun aksine, spor aktiviteleri çok eklemli dinamik eylemlerdir ve bu nedenle patlayıcı kuvvet üretiminin tipik olarak ölçüldüğü durumlardan farklı nöral ve mekanik koşullar sağlar. Bu nedenle, eğer araştırmacılar ve antrenörler ilkinin değerlendirilmesinden pratik sonuçlar çıkaracaksa, çoklu eklem patlayıcı-izometrik kuvvet üretimi ile atletik performans (özellikle sprint ve sıçrama) arasındaki ilişkiyi belirlemek önemlidir (Tillin vd., 2013).

Ragbi oyuncuları, oyunun hem temas hem de sprint yönleri için maksimum ve patlayıcı kuvvet üretim yeteneklerine ihtiyaç duyarlar (Roberts vd., 2008; Tillin vd., 2013). Bu nedenle, direnç antrenmanları yoluyla kas kuvvetinin uzun vadeli adaptasyonunu en üst düzeye çıkarmak profesyonel ragbi oyuncularının kondisyon programlarının ana hedeflerinden biridir (Gannon vd., 2016). Ragbi oyuncularının fiziksel ihtiyaçları oyunun kontrolüne, sporcunun pozisyonuna, çevresel koşullara ve diğer birçok değişkene bağlı olarak farklılaşır. Bu nedenle, kondisyona metodik ve bilimsel bir yaklaşım benimsemek oldukça önem taşır (Avram vd., 2011). Ragbide forvetler, beklere göre oyunun büyük bir bölümünü yüksek kuvvet gerektiren yavaş hızda aktiviteler (Scrum, Ruck ve Maul) gerçekleştirirler ve sprint gibi patlayıcı aktiviteler için daha az zaman harcarlar (Roberts vd., 2008). Oyun içerisinde, patlayıcı kuvvet üretiminin yanı sıra daha fazla vücut kontrolü, farkındalık, denge ve kas dayanıklılığına yol açan omurga stabilitesi ve kor kuvveti ile düzenli aralıklarla gerçekleşen şiddetli vücut temaslarını içerir (Meir vd., 2001). Bu nedenle de kuvvet, güç üretimi (sürat kuvveti) için önemli bir bileşendir. Sporcunun bacak ve kalçaları için amaç, kalça fleksörleri ve ekstansörleri açısından patlayıcı gücü geliştirmek ve kuadriseps ve hamstring kas grupları arasındaki dengeyi korumak ve/veya kazanmaktır (Avram vd., 2011).

Anaerobik Güç

Maksimum aerobik güç, fiziksel olarak zorluk içeren herhangi bir spor dalında başarının temel taşıdır (Williams, 1973). Antrenörler, oyuncunun performansını en iyi seviyede artırmak için yardımcı parametreleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu sayede oyuncular, rekabet sırasında fiziksel taleplerde bulunabileceklerdir. Sporcular aerobik ve anaerobik kondisyon gibi performans özelliklerine sahip olmalı ve iyi düzeyde üst ve alt ekstremite kas gücüne sahip olmalıdırlar (Camarda, 2012). Ragbi sporcuları, yüksek yoğunluklu ve tekrarlayan hareketleri sürdürmek, toparlanmayı kolaylaştırmak ve yüksek performans göstermek için gerekli olan optimum seviyede fiziksel uygunluklarını korumak için gelişmiş bir aerobik ve anaerobik kapasiteye ihtiyaç duyarlar (Slimani vd., 2019). İnterval/İntermittent yapıdaki takım sporlarına ait bir aktivite sırasında enerji katkıları öncelikle anaerobik niteliktedir. Ragbide güç, sidestep ve patlayıcı hızlanma özellikleri scrum, ruck ve maul sırasında başarılı bir oyun için gereklidir. Ayrıca, sürekli ve tekrarlanan yoğun eforlar sırasında yüksek anaerobik kapasiteye ihtiyaç vardır (Cheetham, 2013). Diğer sporcularla karşılaştırıldığında, belirli mevki/pozisyonda oynayan oyuncuların kullandığı farklı enerji sistemlerinin göreceli katkısı

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

dikkate alınmalıdır. Öndeki beş forvetin enerji kullanımının ağırlıklı olarak %55 oranında aerobik ve %45 de anaerobik enerji kaynakları tarafından sağlandığı, diğer pozisyonların ise daha çok anaerobik kaynaklara (Kullanılan toplam enerjinin %55 ila %85'i) dayandığı belirlenmiştir (Maud,1983).

Aerobik Dayanıklılık

Aerobik dayanıklılık, yorulmadan uzun süre sürdürülebilecek maksimum çalışma oranını temsil eden ve güç-zaman (PT) ilişkisinin asimptotu ile karakterize edilen "Kritik güç (CP) olarak tanımlanmıştır (Monod vd., 1965). Ragbi sporcuları, birden fazla yönde değişiklik içeren kısa mesafeli, yüksek yoğunluklu sprintleri gerçekleştirebilecek bir kapasiteye ihtiyaç duyar (Clarke vd.,2014). Bunu gerçekleştirebilme yeteneği, iyi gelişmiş bir anaerobik enerji sistemine bağlıken bunu bir çok kez tekrar edebilme yeteneği ise önemli bir aerobik dayanıklılık kapasitesi gerektirir (Jones vd., 2017; Poole vd., 2016).

Tekrarlanan yüksek yoğunluklu egzersizin neden olduğu yorgunluğun, ragbi oyuncularında tackle (Savunma müdahalesi: Yakalamak, durdurmak, vb.) kabiliyetini azalttığı araştırmalar sonucunda gösterilmiştir (Gabbett, 2008). İlginç bir şekilde, yorgun olunmayan bir durumdayken en iyi çalım atma becerisine sahip olan oyuncular, yorgunken çalım atma yeteneklerinde büyük düşüşler göstermiştir. Buna ek olarak, aerobik güç ve yön değiştirme hızı ile mücadele kabiliyetindeki yorgunluk kaynaklı düşüşler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir; bu da dayanıklılığı ve yön değiştirme hızını geliştirmek için tasarlanan güç ve kondisyon programlarının mücadele kabiliyetindeki yorgunluk kaynaklı düşüşleri azaltabileceğini düşündürmektedir (Gabbett, 2016).

Sonuç

Bu çalışmada, ragbi oyuncularında yaygın olarak değerlendirilen, performans devamlılığı için gerekli olan fizyolojik özellikler tanımlanmış ve gereklilikleri incelenmiştir. Bu özellikler arasında; patlayıcı kuvvet, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılık yer almıştır. Ragbi oyuncuları; oyun içerisinde sıklıkla karşılımlara çıkan "Rakiple temas" ve farklı karakterlerde gerçekleştirdikleri sprint kalıplarını, ihtiyacı karşılayacak kalitede, gerçekleştirebilmek için maksimum kuvvet ve patlayıcı kuvvet üretimi yeteneklerine ihtiyaç duyarlar. Yine, Ragbi sporcuları; maç esnasında gerçekleşen yüksek yoğunluklu ve tekrarlayan hareketleri sürdürmek, toparlanmayı kolaylaştırmak ve yüksek performans göstermek için gelişmiş bir aerobik ve anaerobik kapasiteye ihtiyaç duyarlar. Özellikle, oyun içerisinde yer alan scrum, ruck ve maul yapılarını başarılı şekilde gerçekleştirebilmek iyi geliştirilmiş bir anaerobik kapasiteye bağlıdır. Son olarak, aerobik kapasite; oyun içerisinde daha geç yorulma, daha çabuk toparlanma ve tekrarlayan sprintlerin yorgunluğa rağmen kaliteli şekilde gerçekleşmesi, savunma için tacklingin daha iyi yapılması gibi oyunun kazanılması adına kritik öneme sahip anların üst düzeyde ortaya konabilmesi için gereklidir. Sonuç olarak, yukarıda adı geçen fizyolojik özelliklerin ragbi oyuncuları için vazgeçilmez birer gereklilik oldukları yadsınamaz bir gerçektir ve ragbi antrenörlerinin bu özellikleri geliştirmek için tüm sezon boyunca uygulayacakları antrenman programlarına yeterli sayıda üniteyi dahil etmeleri, başarı elde edebilmek için gereken anahtar faktörlerden birisidir.

Kaynakça

Aagaard, P., Simonsen, E.B., Andersen, J.L., Magnusson, P., & Dyhre-Poulsen, P. (2002). Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training. *Journal of Applied Physiology* (Bethesda, Md.: 1985), 93(4), 1318-1326.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Abernethy, P., Wilson, G., & Logan, P. (1995). Strength and power assessment: Issues, controversies and challenges. *Sports medicine*, 19, 401-417.
- Avram, C., Oravițan, M., Nagel, A., Almajan-Guta, B., Hoble, L. D., & Rusu, A. M. (2011). Testing and training the strength, power and complex reactions in rugby players. *Palestrica of the Third Millennium Civilization & Sport*, 12(3).
- Barry, B. K., Warman, G. E., & Carson, R. G. (2005). Age-related differences in rapid muscle activation after rate of force development training of the elbow flexors. *Experimental brain research*, 162, 122-132.
- Bompa, T. O., & Carrera, M. (1999). *Periodization Training for Sports*. Human Kinetics. Champaign, IL. USA.
- Cheetham, M. E., Hazeldine, R. J., Robinson, A., & Williams, C. (2013). Power output of rugby forwards during maximal treadmill sprinting. In *Science and Football (Routledge Revivals)* (pp. 206-210). Routledge
- Clarke, A. C., Presland, J., Rattray, B., & Pyne, D. B. (2014). Critical velocity as a measure of aerobic fitness in women's rugby sevens. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 17(1), 144-148.
- de Abreu Camarda, S. R., & Denadai, B. S. (2012). Does muscle imbalance affect fatigue after soccer specific intermittent protocol?. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 15(4), 355-360.
- de Ruyter, C.J., Kooistra, R.D., Paalman, M.I., & de Haan, A. (2004). Initial phase of maximal voluntary and electrically stimulated knee extension torque development at different knee angles. *Journal of Applied Physiology* (Bethesda, Md.: 1985), 97(5), 1693-1701.
- Docherty, D., Wenger, H. A., & Neary, P. (1988). Time-motion analysis related to the physiological demands of rugby. *Journal of human movement studies*, 14(6), 269-277.
- Gabbett, T. J. (2008). Influence of fatigue on tackling technique in rugby league players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(2), 625-632.
- Gabbett, T. J. (2016). Influence of fatigue on tackling ability in rugby league players: role of muscular strength, endurance, and aerobic qualities. *PLoS One*, 11(10), e0163161.
- Gannon, E. A., Stokes, K. A., & Trewartha, G. (2016). Strength and power development in professional rugby union players over a training and playing season. *International journal of sports physiology and performance*, 11(3), 381-387.
- Gruber, M., Gruber, S.B., Taube, W., Schubert, M., Beck, S.C., & Gollhofer, A. (2007). Differential effects of ballistic versus sensorimotor training on rate of force development and neural activation in humans. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(1), 274-282.
- Hansen, K. T., Cronin, J. B., Pickering, S. L., & Douglas, L. (2011). Do force-time and power-time measures in a loaded jump squat differentiate between speed performance and playing level in elite and elite junior rugby union players?. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 25(9), 2382-2391.
- Jones, A. M., & Vanhatalo, A. (2017). The 'critical power' concept: applications to sports performance with a focus on intermittent high-intensity exercise. *Sports Medicine*, 47, 65-78.
- Maud, P. J. (1983). Physiological and anthropometric parameters that describe a rugby union team. *British journal of sports medicine*, 17(1), 16-23.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Meir, R., Colla, P., & Milligan, C. (2001). Impact of the 10-meter rule change on professional rugby league: Implications for training. *Strength & Conditioning Journal*, 23(6), 42-46.

Monod, H., & Scherrer, J. (1965). The work capacity of a synergic muscular group. *Ergonomics*, 8(3), 329-338.

Pearson, A. (2001). Speed, agility and quickness for rugby: SAQ rugby. (No Title).

Poole, D. C., Burnley, M., Vanhatalo, A., Rossiter, H. B., & Jones, A. M. (2016). Critical power: an important fatigue threshold in exercise physiology. *Medicine and science in sports and exercise*, 48(11), 2320.

Retief, F. (2004). *The effect of a plyometric training programme on selected physical capacities of rugby players* (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).

Roberts, S.P., Trewartha, G., Higgitt, R.J., El-Abd, J., & Stokes, K.A. (2008). The physical demands of elite English rugby union. *Journal of Sports Sciences*, 26(8), 825-833.

Slimani, M., Znazen, H., Miarka, B., & Bragazzi, N. L. (2019). Maximum oxygen uptake of male soccer players according to their competitive level, playing position and age group: implication from a network meta-analysis. *Journal of human kinetics*, 66, 233.

Tillin, N. A., Pain, M. T. G., & Folland, J. (2013). Explosive force production during isometric squats correlates with athletic performance in rugby union players. *Journal of sports sciences*, 31(1), 66-76.

Tillin, N.A., Jimenez-Reyes, P., Pain, M.T.G., & Folland, J.P. (2010). Neuromuscular performance of explosive power athletes versus untrained individuals. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 42(4), 781-790.

Tillin, N.A., Pain, M.T., & Folland, J.P. (2012). Contraction type influences the human ability to use the available torque capacity of skeletal muscle during explosive efforts. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 279(1736), 2106-2115.

URL-1(2025). <https://www.world.rugby/> 06.6.2024

Williams, C., Reid, R. M., & Coutts, R. (1973). Observations on the aerobic power of university rugby players and professional soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 7(3-4), 390.